

М-ТИЖОРАТ ВА УНИНГ ИҚТИСОДИЁТ УЧУН АҲАМИЯТИ

Гулнора ИСМОИЛОВА

Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети, и.ф.н., доц.

Бахтиёр МАХКАМОВ

Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети, и.ф.д, проф.

Аннотация Ушбу мақолада бугунги кунда иқтисодиётга янги кириб келган м-тижорат бўйича тушунча ва унинг электрон тижоратдан фарқи ва фаолияти ҳақида маълумот берилган. Шунингдек, м-тижоратнинг ривожланишига таъсир этувчи омиллар ўрганилган.

Калит сўзлар. э-тижорат, м-тижорат, АКТ, тадбиркорлик, B2B, B2C, рақамлаштириш,

Кириш. Глобал ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш натижасида электрон муҳитнинг вужудга келганлиги ва ўз фаолиятида ушбу муҳитдан фойдаланадиган корхоналарнинг етарлича мавжудлиги Ўзбекистоннинг бугунги иқтисодиётини ўзига хос хусусияти ҳисобланади. Замонавий тадбиркорлик соҳасида ахборот технологиялари имкониятларидан фаол фойдаланилмоқда.[1] Шу билан бирга, тадбиркорлик фаолиятида ушбу технологиялардан фойдаланиш тадбиркорларнинг ички ва жаҳон бозоридаги муваффақияти даражасини белгилайди. Ахборот технологиялари соҳасидаги сўнгги ютуқлардан фойдаланиш Ўзбекистон иқтисодиётини хом ашё тармоқларига қарамлигини пасайтириш ва юқори технологияли хизматлар соҳасини мустаҳкамлаш имконини беради. Мамлакат иқтисодиётининг мувозанатли ўсиши, иқтисодиётнинг анъанавий тармоқлари ҳамда ахборот технологияларидан[2] фойдаланган ҳолда тадбиркорлик фаолиятининг янги йўналишларининг вужудга келиши ва ўсиши билан белгиланади. XX асрда

ахборот технологияларининг энг муҳим ютуқларидан бири интернетнинг пайдо бўлиши ва ривожланишидир. Интернет орқали маълумотларни узатиш технологиялари ва стандартлари тижорат маълумотларини алмашиш учун универсал восита бўлиб, асосан электрон тижорат соҳасида тадбиркорликни юритиш тамойилларини белгилаб берди. Интернет - ҳар қандай фирма ўз маҳсулотлари ва хизматлари ҳақида маълумот тарқатадиган, маркетинг[3] тадқиқотларини олиб борадиган ва харидорларга савдодан сўнг маҳсулотларни қўллаш бўйича маслаҳатлар билан таъминлайдиган ноёб муҳитдир. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик вакиллари ҳам интернет-технологиялари орқали электрон тижоратнинг афзалликларидан кенг фойдалана оладилар. Чунки интернет оламида йирик ва кичик бизнес вакилларининг имкониятлари деярли тенгдир. Ҳар қандай тижорат корхоналарининг фаолияти товар ва хизматларнинг муқобил истеъмолчилари талабларини[4] қондиришдан иборат.

Асосий қисм. Маълумки, мобил тижорат электрон тижоратнинг бир тури сифатида тадқиқи қилинади. Бунинг маъноси шундаки, мижозлар товарлар ва хизматларни мобил қурилмалар яъни, смартфон ёки планшет ёрдамида сотиб олади. Дастлаб, М-тижорат озиқ-овқат маҳсулотлари ва етказиб берувчиларга бўлган кескин талаб билан бошланди. Шунини алоҳида айтиб ўтиш керакки, гаджетларнинг ривожланиши ва уларнинг бозордаги сони фақат м-тижорат ривожланишини рағбатлантиради. Статистик маълумотларга кўра, 2021-йилда дунёда смартфон фойдаланувчилари сони 6,25 миллиард кишини ташкил этган бўлса, 2027-йилга бориб у 7,69 миллиардга етади. Яъни, смартфонлар тобора кўпроқ планшетлар ва компьютерларнинг ўрнини босиб бормоқда ва уларнинг вазифаларини бажармоқдалар. “We Are Social” ижодий агентлиги ва СММ платформаси Hootsuite 2022-йилда Digital соҳа бўйича йиллик тадқиқотини эълон қилди: ўртача фойдаланувчи телефонда кунига 4-5 соат вақт сарфлайди ва, албатта, вақтининг бир қисми онлайн харидларга сарфланади. Ҳатто пандемия даврида ҳам, "уй таътилида" одамлар ўз смартфонларидан кўпроқ фойдаланишга ва ундан харид қилишга ҳаракат қилдилар. Рақамларда кўрсатилишича ҳам

мобил тижорат электрон тижоратни ривожлантириш тенденциясининг биридир. Лекин уларнинг фарқи нимада, нега улар алоҳида тадқиқ қилинмоқда.

М-тижорат савдоси 2021 йил охирига келиб 3,56 триллион долларга етди. Бу 2020-йилда қайд этилган умумий сотувлар ҳажмининг 22,3% дан ортиғи – 2,91 триллион долларни ташкил этди. М-тижорат ўсиш статистикаси шуни кўрсатадики, 2016 йилдан бери м-тижорат йилига тўхтовсиз ўртача 33,8% га ўсмоқда. Электрон тижоратда мобил тижоратнинг глобал улуши 72,9 фоизгача ошди. 2016-йилда бозор улуши 52,4% ни ташкил этган ҳолда, электрон тижорат мобил савдосида катта ўсиш кузатилди. М-тижорат ва э-тижорат статистикаси шуни кўрсатадики, бу кўрсаткич ҳозирда 72,9% - барча электрон тижорат савдоларининг деярли 3/4 қисмини ташкил қилади.

Европа ва Шимолий Америка мамлакатлари 2020 ва 2024 йиллар оралиғида мобил тижорат бозори даромадларининг асосий бўғинларига айланиши кутилмоқда. 2024 йилга келиб, Европа ва Шимолий Америка учун м-тижорат статистикаси шуни кўрсатадики, улар м-тижорат учун энг кўп даромад келтирадиган соҳага айланди. Ҳисоботлар, шунингдек, Осиё-Тинч океани минтақаси ва Яқин Шарқдаги мамлакатлар бозорга кўпроқ фойдаланувчиларни олиб келишини кўрсатмоқда. Статистик маълумотларга кўра, ҳозирда дунёда 5,2 миллиарддан ортиқ мобил телефон фойдаланувчилари бор.

Шуни алоҳида айтиб ўтиш керакки, умумий онлайн трафикда мобил алоқанинг улуши доимий равишда ўсиб бормоқда. Йиллар давомида трафикнинг онлайн улуши иш компьютеридан узоқлашишда давом этди. 2020-йил январ ҳолатига кўра, мобил қурилмалар онлайн трафикнинг 52 фоизини, иш столи компьютерлари эса 45,3 фоизини ташкил қилади. 2019 йил феврал ойида уларнинг ҳар бири тахминан 48% ни ташкил этди. Сўнгги ўзгаришлар бугунги телефонлар томонидан тақдим этилган юқори даражадаги мобиллик билан боғлиқ. Истеъмолчилар ўзларининг смартфонлари билан ва интернетга кириш имконига эга бўлсалар, дунёнинг исталган нуқтасида харид қилишлари мумкин. Бундан ташқари, одамларнинг 40% фақат смартфонларида қидиради.

М-тижорат электрон тижоратнинг нафақат янги бир бўлаги, балки долзарб тенденциялардан биридир. Бу мобил қурилмалар учун мослаштирилган иловалар ва веб-сайтлар билан чекланмайди. Булар тўлов, молиявий хизматлар, онлайн тўловлар, банк хизматлари ва бошқалардир. Бундан ташқари уларнинг бошқа аниқ фарқлари ҳам мавжуд:

Электрон тижорат	Мобил тижорат
<ul style="list-style-type: none">• компьютер ёки ноутбукдан онлайн равишда ҳар қандай электрон харид ёки сотиш• интернет алоқаси керак	<ul style="list-style-type: none">• офлайн маълумотларни, қўнғироқларни ва смсни олиши мумкин бўлган веб-иловалар мавжуд - шунингдек, м-тижорат воситаси• кўпроқ функцияларга эга: фойдаланувчи учун шахсий созламалар, турли тўлов опсиялари, кенгайтирилган реаллик, чат ботлари ва бошқалар.

1-расм. Электрон тижорат ва м-тижоратнинг фарқи

Бизга маълумки, рақамлаштириш бошқа соҳалардан тобора кўпроқ бизнес соҳаларини қамраб олмоқда. Бир қарашда, В2С (бизнес мижозга) бизнеси тезроқ ривожланаётганга ўхшайди, аммо сўнгги икки йил ичида В2В(бизнес бизнесга) фаол рақамлаштирилиши кузатилди. Дунёдаги В2В электрон тижорат улуши 10,6 триллион долларни ташкил этади, В2С эса атиги 2,8 триллионни ташкил этади. Metal Scanner экспертларининг фикрига кўра, кейинги 5-7 йил ичида ўсишнинг асосий омилларидан бири В2В сегменти бўлади.

Таҳлилларга кўра улгуржи харидорларнинг талаби ўзгариб бормоқда яъни, ишбилармонлар ёшариб бормоқда. Натижада бозорда ёшларга мос бўлган товарларга талаб ошмоқда. Бизнинг олдимизда смартфонлардан шахсий ҳаётларида фойдаланадиган барча истеъмолчилар турибди. Ёшлар ўзларининг шахсий фойдаланувчи тажрибасини бизнесга ўтказишади: улар ҳам

транзакцияларни тез ва қулай тарзда амалга оширишни, етказиб бериш вақтларини назорат қилишни ва 24/7 онлайн режимида бўлишни хоҳлашади.

BCG халқаро консалтинг компанияси маълумотларига кўра, B2B харидорларининг 80 фоизи мобил қурилмалардан иш учун фойдаланади, 60 фоизи эса бу қурилмалар харид қилиш учун қулайроқ деб ҳисоблайди. Шахсий учрашувларда операцияларни амалга ошириш тамойили эскирмоқда. McKinsey & Company B2B қарор қабул қилувчиларнинг 80 фоизи рақамли ўзига хизмат кўрсатишни афзал кўришини аниқлади. Маҳсулот ва хизматлар тўғрисида маълумот олиш, етказиб берувчиларни тўғридан-тўғри алоқа қилмасдан солиштириш, мустақил равишда харид қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш. Ва фақат 20% шахсий савдога таянади. Google ва BCG маълумотларига кўра, B2B фаолиятининг 70 фоизи смартфонлар орқали амалга оширилади. Мижозлар, ҳатто иш столидан харид қилсалар ҳам, маҳсулот ва хизматларни кўриб чиқиш, таклифларни ўрганиш, нархларни солиштириш учун телефонларидан фойдаланишни афзал кўрадилар. Маълум бўлишича, мижознинг харид қилиш йўли ҳам ўзгарган ва шунга мос равишда B2B савдо стратегияси м-тижорат хусусиятларини ҳисобга олиши керак. Кўпгина йирик компаниялар аллақачон онлайн режимга ўтишган ва Интернетда муваффақиятли бизнес юритмоқдалар. Масалан, йирик чакана савдо компаниялари Alibaba ва Amazon, энг йирик француз дастурхони Arc International ишлаб чиқарувчиси, шиналар ва Michelin, Boeing ва бошқаларнинг хусусий технологиялари ишлаб чиқарувчиси ва бошқалар.

Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра B2B учун IT ечимлари бозори ўсиб бормоқда:

- B2B савдо платформалари
- B2B бозорлари
- B2B порталлари
- Мобил иловалар (масалан, оммавий харид иловаси)

Бундай кенг имкониятлар рақобатчилардан ўзиб кетишга ёрдам беради. B2B бизнесининг ўзгарувчан бозорга мослашиши, мижозларнинг хатти-ҳаракати ва

мобил ечимлардан фойдаланиш сизга етакчи бўлиб қолишга ва шиддатли рақобатга дош беришга ёрдам беради.

2018 йилдан бери B2B соҳасида мобил ечимларга бўлган сўровлар сони ортиб бормоқда. Йирик корпорацияларнинг тадқиқотлари ва тажрибаси шуни кўрсатадики, электрон тижорат м-тижорат томон силжиш билан янада ривожланади.

Хитой, АҚШ, Япония аллақачон мобил савдо соҳасида етакчи ўринни эгаллаб турибди. Россия ҳам электрон тижоратнинг энг яхши 10 та жаҳон бозорига киради ва м-тижоратни ривожлантириш учун катта салоҳиятга эга. Ўзбекистонда м-тижоратнинг ривожланиш кўрсаткичлари ҳам ошиб боришини кузатиш мумкин.

Демак, унинг қандай устунликлари мавжуд.

- Мобиллик, мавжудлик ва фойдаланиш қулайлиги. Мобил платформалар интуитив интерфейс билан ажралиб туради, ERP тизимларидан маълумотларни синхронлаштириши ва маълумотларга кечаю-кундуз киришни таъминлаши мумкин. Транзакция иштирокчилари турли қурилмалардан тасдиқлаш жараёнига уланиш имкониятига эга бўладилар.

- Шахсийлаштириш – мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш усули. Замонавий улгуржи харидор нафақат электрон почта, кўнғироқлар ва иш учрашувларини эмас, балки барча алоқа каналларидан фойдаланади. Ва, албатта, у мулоқотда максимал қулайлик олишни хоҳлайди. Гап нафақат 24/7 кунлик кириш ва буюртмалар, балки "бир ойна" режимига эга қулай шахсий ҳисоб, "ақлли қидирув", онлайн каталог, индивидуал тижорат таклифи ҳақида ҳам бормоқда. B2B харидорларининг 50 фоизи шахсийлаштирилган ёндашувни етказиб берувчиларни қидиришнинг асосий функцияси сифатида таъкидлайди.

Шахсийлаштириш тенденцияси мижоз учун бизнес-жараёнларни мослаштириш ва автоматлаштирилган ҳисоб-китоб тизими билан ишончли тарзда боғланиши мумкин. Агар компанияда 100 дан ортиқ мижоз бўлса, ҳисоб-фактураларни қўлда яратиш қийин. Ҳисоб-китоб модули ёрдамга келади. Унинг ёрдамида сиз тарифларни яратишингиз, хизматларни бирлаштиришингиз, ҳисоб-

фактураларни беришингиз, тўловларни амалга оширишингиз мумкин. Мобил иловада модул API интеграцияси орқали ҳам мавжуд. Маълум бўлишича, этказиб берувчилар билан биринчи ва кейинги ўзаро алоқалар қанчалик қулай бўлса, узоқ муддатли муносабатларни ўрнатиш ва янги мижозларни жалб қилиш учун кўпроқ имкониятлар мавжуд. Бозорларда эса, бу ёндашув сайтнинг ўзи ва бизнесни кенгайтиришни осонлаштиради, янги бозор бўшлиқларини тезроқ ва муваффақиятлироқ забт этади.

- Алоқа. Улгуржи битимни B2Cга қараганда узоқроқ тайёрланг, ўтказинг ва ёпинг. У ерда сотув дарҳол якуний истеъмолчига амалга оширилади. B2B-да қарор ортида жамоа туради: менежерлар, савдо вакиллари, қарор қабул қилувчилар. Мобил[5] ечимлар ҳамкорлар билан алоқани соддалаштиради ва тезлаштиради, хужжатлардаги хатоларни камайтиради, транзакция вақтини қисқартиради ва менежерларни оддий ишлардан озод қилади. Улар бошқа вазифалар учун кўпроқ вақт ва кучга эга бўлишади. Мобил[7] иловада менежерлар ва чат-ботлардан фойдаланган ҳолда видео орқали мулоқот қилиш қулай.

- Содиқлик дастурлари B2B соҳасида асосий тенденция ҳисобланади. Муваффақиятли мобил тажриба содиқликни, бренд хабардорлигини оширади, янги мижозларни жалб қилади ва қўшимча сотувлар кўпайишига олиб келади.

- Мобил иловалар смартфоннинг имкониятларидан фойдаланиши мумкин.

- Мобил иловада инновацион электрон тижорат савдо воситалари ҳам мавжуд.

Шундай қилиб, B2B сотиб олиш/келишув жараёни B2C харидларидан фарқли ўлароқ узоқ давом этиши мумкин, шунинг учун мижозни бошқариш, шахсий таркибни таклиф қилиш, хизмат кўрсатиш ва қулай харид учун йўл очиш жуда муҳимдир.

Кўпроқ фаол B2B ва B2C харидорлари онлайн харид қилиш учун смартфонлардан фойдаланадилар

B2C сегменти учун м-тижорат онлайн харидлар билан чекланмайди. Бунга мобил банкинг, электрон ҳамёнлар, контактсиз тўловлар, электрон чипталар ва

бошқалар киради. В2С учун ечимлар кўп жиҳатдан В2В га ўхшаш, аммо фарқлар мавжуд.

Шундай қилиб, В2С соҳасида қарор қабул қилиш ва харид қилиш жараёни анча қисқароқ - сотув охириги истеъмолчига амалга оширилади. В2С харидорлари учун шахсий ҳисобни шахсийлаштиришдан кўра хизмат, интуитив интерфейс, ҳатто дизайн муҳимроқдир. Улар белгиланган нархларда кичик онлайн харидларни амалга оширадilar, лекин кўпинча акциялар ва махсус таклифлардан фойдаланадилар. 2021-йилнинг ноябр ойидаги сотувлар давомида онлайн-дўконлар айланмаси 41 фоизга ошди – бу чегирма ва бонус тизимлари кўринишидаги маркетинг воситалари муҳим аҳамиятга эга эканлигининг ёрқин мисолидир.

Шубҳасиз, В2С ва В2В-да харид қилиш сабаблари ва бизнес жараёнлари ҳам ҳар хил ва мобил ечимлар ва маркетинг стратегияларини ишлаб чиқишда буни ҳисобга олиш муҳимдир. Мисол учун, TechCrunch маълумотларига кўра, мобил иловалар учун уланиш ставкалари веб-сайтларга қараганда юқори. Мобил В2С ечимларининг бошқа афзалликлари ҳам савдо ўсишига таъсир қилади:

- Етказиб бериш тезлиги. Масалан, озиқ-овқат чакана савдосида мобил илова бир зумда буюртма яратиш имконини беради ва агар сотувчи энг қисқа вақт ичида бепул етказиб беришни таъминласа, бу истеъмолчи учун муҳим рақобат устунлигидир.

- В2С сегментида “кенгайтирилган реаллик” тенденциясини амалга ошириш ҳали ҳам осонроқ.

- Буюртмалар учун қулай тўлов. Бозорлар учун ажратилган тўловлар бир тўловда бир нечта сотувчилардан товарларни сотиб олиш имконини беради.

- Мобил иловаларда реклама қилиш имкониятлари кенг: сиз иккала ижтимоий тармоқларнинг ўзидан ҳам, таъсир ўтказувчилар билан ҳамкорлик, ретаргетингдан ҳам фойдаланишингиз мумкин.

- Смартфонингизда овозли ёрдамчилардан фойдаланиш.

- Мобил бозорларнинг (иловаларнинг) машҳурлиги. Сотувчи учун бу кўшимча савдо канали, аудиторияни кенгайтириш имконияти, харидор учун эса

смартфондан харид қилишнинг қулай усули. Фойдаланувчилар етакчи бозорларга ўрганиб қолган, аммо Ozon, WB, Yandex.Market, Lamoda бозор улушининг 60 фоизига эгалик қилади. Қолган 40% янги иловалар билан банд бўлиши мумкин.

М-тижорат ёрдамида хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш ва у корхоналар учун очадиган имкониятлар савдо ҳажмини оширади ва шиддатли рақобатга дош беришга ёрдам беради.

Маркетологлар, мижоз мобил қурилмада харидни бошлаганида, масалан, бозор мобил иловасидан фойдаланганда ва уни иш столида яқунлаганида, конверсия ошиб боришини пайқашди.

Электрон тижорат соҳасидаги истеъмолчилар одатий бозор истеъмочиларидан ўзига хосликлари билан ажралиб туради. “Ахборот технологияларининг тез кенгайиши иқтисодиётга таъсир кўрсатмоқда. Замонавий иқтисодиётнинг, айниқса, тадбиркорлик соҳасидаги муваффақиятлар ахборот технологияларининг турли сегментларини юқори даражада такомиллаштириш ва улардан самарали фойдаланишга асосланган” [5][6]“Ҳозирги вақтда биз "Рақамли иқтисодиёт"нинг янги даврини очмоқдамиз ва унга кирмоқдамиз, энг янги ахборот технологиялари, жумладан сунъий интеллект, булутли ҳисоблаш, нарсалар интернетини ва катта маълумотлар кенг миқёсда такомиллаштирилди ва жорий этилди.Бундай ўзгаришлар ривожланган ва ривожланаётган иқтисодлар ўртасидаги тафовутни тезлаштиради, бу эса пировардида кўпроқ эътиборни тортади. [7].

Хулоса

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, м-тижоратнинг ривожланиши бугунги кунда энг такомиллашиб бораётган соҳалардан бири бўлиб бормоқда. Чунки, иқтисодиётнинг рақамлаштирилиши рақамли технологиялар [8] билан таъминланиши аҳоли учун қулайликлар яратади ва турмуш тарзини яхшилашга хизмат қилади. Шунингдек, м-тижоратни ривожлантириш билан биргаликда хавфсизлик чораларининг ривожланиши ҳам муҳим масала бўлмоқда. Бугунги

кунда ташкил қилинаётган “smart house” [9][10] ва бошқаларнинг хавфсизликни таъминлашдаги хизматлари ҳам катта эканлигини алоҳида айтиб ўтиш лозим.

Электрон тижоратнинг м-тижорат бўлими ривожланишини таҳлил қилишда макроиқтисодий [11] омилларни ҳам ўрганиш талаб этилади. Бу кўрсаткичлар ҳудудларнинг такомиллашиб бориши билан биргаликда электрон тижоратнинг омилларига ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

[1] Ismailova G.F. E-Commerce and Small Business. scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=hPlpc4IAAAAJ&citation_for_view=hPlpc4IAAAAJ:Se3iqnhoufwC

[2] Ismoilova G., Mirkhadzha D., Nabieva F. (2021, November). Rol obrabotki informatsii v digital marketinge. In *2021, the International Conference on Informatics and Communication Technology (ICISCT)* (str. 1-4). IEEE.

[3] Nasruddin, E. D., & Ismoilova, G. P. Rakhmatullaeva, Nargiza Associate Prof.; and Khodjaeva, Shodiyabonu Associate Prof.(2021)" THE ROLE OF INFORMATION TO DEVELOP MARKETING,". *International Finance and Accounting, 2021*(6).

[4] Ismoilova G., Parpieva M. (2021, November). Characteristics of effective scientific and technological innovation and information technology. In *2021, the International Conference on Informatics and Communication Technology (ICISCT)* (str. 1-6). IEEE.

[5] Makhkamov, B. Sh. (2015). The current state of development of the mobile services market in Uzbekistan. *Marketing in Russia and abroad*, (6), 85-88.

[6] Ismoilova G., Feruza N., Khadjieva N., Shaislamova M. (2019, November). Creating a reliable base for ICT for the digital economy. In *2019, the International Conference on Informatics and Communication Technologies (ICISCT)* (pp. 1-4). IEEE.

[7] Makhkamov, B. Sh. (2015). The current state of development of the mobile services market in Uzbekistan. *Marketing in Russia and abroad*, (6), 85-88.

[8] Makhkamov, B. Sh. (2007). Innovative processes as a factor in the economic growth of the Republic of Uzbekistan. Questions of economic sciences, (5), 102-102.

[9] Makhkamov Bakhtiyor Shukhratovich, Muminova Sunbula Shakhzodovna, Sidikov Saidkhan Murodjon O'Gli, Sidikov Bositkhan Murodjon O'Gli ENSURING FIRE SAFETY DURING THE IMPLEMENTATION OF THE "SMART HOUSE" CONCEPT // SAI. 2022. No. A3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ensuring-fire-safetyduring-the-implementation-of-the-smart-house-concept>.

[10]. Makhkamov B.Sh, Sidikov SM, Sidikov BM PIR SENSOR HC-SR501 HELPFUL IN THE DETECTION OF FOREIGN PERSONS OR OBJECTS // Scientific-methodological journal of interpretation and research. 2022. #6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/foreign-persons-or-bodies-detection-of-the-coming-hc-sr501-pir-sensor>.

[11]. Ismoilova G., Nabieva F., Rakhmatullaev M., Umarova G. (2020). Macroeconomic development and factors affecting on it. *International Journal of Science and Technology*, 9 (3), 3542-3545.